

FOND BOZORIDA ANDERRAYTERLIK FAOLIYATINING XUSUSIYATLARI

**Nargiza
Tursunova**

*O‘zbekiston Respublikasi
Bank-moliya akademiyasi magistranti*

**Zebiniso
Asomova**

*O‘zbekiston Respublikasi
Bank-moliya akademiyasi magistranti*

Rivojlanayotgan mamlakatlarda iqtisodiyotni rivojlantirishda moliyaviy resurslarga katta ehtiyoj mavjud. Ushbu ehtiyojlarni qanoatlantirishda kapital bozori va u orqali jalb qilinadigan investitsiyalar muhim o‘rin tutmoqda. Qolaversa, rivojlangan mamlakatlarda ham kapital bozori yangi loyihalarni moliyalashtirish, aholi bandligini ta‘minlash va turmush farovonligini yaxshilashdagi ahamiyatini oshirib bormoqda. Shu o‘rinda ta‘kidlab o‘tish lozimki, aksiyalarni ommaviy joylashtirish amaliyotlari xalqaro kapital bozorining rivojlanishida asosiy operatsiyalardan biri hisoblanadi. Aksiyalarni ommaviy joylashtirish amaliyotlarining muvaffaqiyatli o‘tkazilishini ta‘minlashda anderrayterlik xizmatlarining sifati ham muhim omil hisoblanadi.

Aksiyalarni ommaviy joylashtirish jarayoni ko‘p bosqichli bo‘lib, uzoq vaqtni (bir necha yillarni) va yuqori miqdordagi moliyaviy xarajatlarni talab qiladi. Kompaniyaning ichki tayyorgarligidan va barcha zaruriy jarayonlardan o‘tishidan tashqari, aksiyalarni ommaviy joylashtirishning amalga oshish vaqti iqtisodiyotning joriy holati bilan bog‘liqligini ham alohida ta‘kidlash lozim. Chunki bozordagi nobarqaror holat kapitalni joylashtirish bo‘yicha risk darajasini keskin oshirishi va kutilayotgan kapitallashuv darajasiga erishish imkoniyatini pasaytirishi mumkin. Kompaniya o‘z ichki imkoniyatlarini tahlil qilgan holda aksiyalarni ommaviy joylashtirish operatsiyalarini amalga oshirish to‘g‘risida qaror qabul qilgandan keyin, tayyorgarlik jarayonini boshlaydi. Bu jarayon bir necha yillarni o‘z ichiga qamrab olgan to‘rtta bosqichni o‘zida aks ettiradi¹. Mazkur bosqichlar quyidagi jadvalda batafsil aks ettirilganligini ko‘rishimiz mumkin (1-jadval).

Birinchi bosqichda tashkilotchilar va IPO ishtirokchilari guruhi tuziladi hamda ular tomonidan kompaniya moliyaviy strategiyasi belgilanadi va mos ravishda biznes-reja ishlab chiqiladi. Shuningdek, kompaniya tayyorgarlik darajasi moliyaviy tomondan baholanadi. Bu jarayonda xalqaro standartlar asosida moliyaviy hisobotlar tayyorlanadi.

¹ S.Elmirzayev. Zamonaviy korporativ boshqaruv. // Darslik. – T.: “Iqtisod-moliya”, 2019. – 416 b.

1-jadval

Kompaniya moliyaviy holatining ishonchliligini tekshirish bosqichlari²

Moliyaviy tahlil va baholash	Audit va moliyaviy tekshiruv	Huquqiy hamkorlik va hamrohlik
1. Amalga oshiradigan mutaxassislar		
Moliyaviy analitiklar, korxonani baholash bo'yicha ekspertlar	Yuqori malakali auditorlar	Maxsus ixtisoslashgan yuristlar
2. Jamoaning ish maqsadi		
Investitsiyalash obyektining haqiqiy qiymatini aniqlash, xaridga uning kelgusidagi foydalanishi yuzasidan turli xil variantlar bo'yicha korxonani qiymati dipazonini belgilash.	Korporativ moliyaviy tekshiruv o'tkazish, korxonani faoliyatini ekspertizadan o'tkazish, foyda va soliq risklarini belgilash.	Kompaniya faoliyatini yuridik va huquqiy ekspertizadan o'tkazish, uni xarid qilish bilan bog'liq risklarni maksimal darajada aniqlash.
3. Amalga oshiriladigan ishlar		
<ul style="list-style-type: none"> - xaridning korxonani faoliyatining amaldagi tartibini saqlab qolish yoki navbatdagi biznes birligi sifatida xolding tarkibiga qo'shib olish nuqtayi nazaridan korxonaning bozor, investitsion va tugatish qiymatlari baholanadi; - moliyaviy analitiklar buyurtmachiga qimmatli qog'ozlarni sotib olish to'g'risida qaror qabul qilish uchun bir necha xil standartlar orqali aniqlanadigan narx diapazonini taklif qiladi. 	<ul style="list-style-type: none"> - korxonani tushumlari va xarajatlari tarkibi tahlil qilinadi; - ichki nazorat tizimi baholanadi; - asosiy vositalar, moliyaviy qo'yilmalar, debitorlik va kreditorlik qarzlari, zaxiralar tahlil qilinadi; - kredit shartnomalari va majburiyatlar tahlili, shartli majburiyatlar tahlili amalga oshiriladi; - aktivlar va majburiyatlar hisobining to'liqligi va ishonchliligi tekshiriladi; - yuzaga kelishi mumkin bo'lgan soliq risklari va natijani (foydani) belgilash; - shuningdek yuzaga kelishi mumkin bo'lgan soliq majburiyatlari miqdorini va uning moliyaviy natijaga ta'siri aniqlanadi. 	<ul style="list-style-type: none"> - ta'ris hujjatlari, yuridik status, korporativ boshqaruv to'g'risidagi hujjatlar, boshqaruv organlari hay'at qarorlari, asosiy ishonchnomalar bo'yicha sharh tayyorlanadi; - aksiyalar bo'yicha asosiy bitimlar, aksiyadorlar va ularning mulkiy va nomulkiy huquqlari haqida ma'lumotlar tahlil qilinadi; - korxonani faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish, asosiy shartnomalar va korxonaning mulkiy huquqlari, mehnat munosabatlari va shikoyat-da'vo faoliyati o'rganiladi.
4. Ish natijalari		
Korxonani biznesini yoki aksiyalar paketini baholash to'g'risida hisobot.	Moliyaviy ekspertiza to'g'risida hisobot.	Kompaniya yuridik ekspertizasi to'g'risida hisobot.

Ikkinchi bosqichda tashqi hamkorlar, maslahatchilar, yirik potentsial investorlar tomonidan kompaniya moliyaviy holatining ishonchliligini tekshirish (ingl. "due diligence") jarayoniga katta e'tibor qaratiladi. Bu jarayon o'z ichiga oladigan jihatlar quyidagi jadvalda keltirilgan (1-jadval). Shuningdek, qimmatli qog'ozlarni joylashtirish bo'yicha PR-agentlar, investorlar bilan ishlashga jiddiy yondashilib, potentsial investorlar oldiga borib taqdimotlar o'tkaziladi. Taqdimotlar o'tkazish

² Элмирзаев С.Э., Боев Б.Ж. Акцияларни оммавий жойлаштириш операцияларини ташкил этиш ва ўтказиш. // "Халқаро молия ва ҳисоб" илмий электрон журнали. № 3, июнь, 2018 йил. – Б.8; <http://interfinance.uz/en/arxiv/238-ikkiz20182307>

uchun potentsial investorlarni tanlashda investor faoliyati tashkil etilgan davlatda soliqqa tortish darajasini ham hisobga olish talab etiladi. Chunki dividendlarga nisbatan soliq yuki yuqori bo'lgan davlatlarda aksiyalar sotib olish orqali daromad ko'rishga intilish darajasi nihoyatda past bo'ladi.

Bundan tashqari mazkur bosqichda savdo maydonini tanlash, ya'ni qimmatli qog'ozlar bo'yicha oldi-sotdi bitimlari ro'yxatga olinadigan fond birjasi va ochiq bozorga chiqish vaqti aniqlab olinadi.

Aksiyalarni ommaviy joylashtirish amaliyotini o'tkazish bosqichlaridan eng asosiysi hisoblangan uchinchi bosqichda qimmatli qog'ozlarni davlat organlarida va birjada ro'yxatdan o'tkazish, joylashtirilishi kutilayotgan qimmatli qog'ozlar narx diapazonini belgilash, birlamchi emissiya prospektini chop etish amalga oshiriladi.

Yakuniy to'rtinchi bosqichda esa kompaniya aksiyalarining birjada muomalasi boshlanib, unda aksiyadorlar va menejerlardan tashqari anderrayterlar, moliyaviy, yuridik va soliq maslahatchilari, potentsial investorlar va moliya bozorining boshqa ishtirokchilari qatnashadi. Shuningdek, strategik ahamiyatga ega kompaniyalar aksiyalarini joylashtirishda davlat organlari ham ishtirok etishi mumkin. Bunda anderrayterlar birlamchi bozorda aksiyalarni kafolatli joylashtirish bilan shug'ullansa, soliq maslahatchilari aksiyalarni joylashtirishda soliqqa oid masalalar yuzaga kelganda bevosita ishtirok etadi.

O'zbekiston Respublikasida anderrayterlik faoliyati bir qator huquqiy-me'yoriy hujjatlar asosida tartibga solinishini ta'kidlash lozim. Xususan, 1999-yil 28-dekabrda O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan ro'yxatga olingan "Qimmatli qog'ozlar bozorida anderrayting faoliyati to'g'risida"gi 860-sonli Nizom O'zbekistonda anderrayterlik faoliyatini tartibga soluvchi hujjatlardan biri hisoblanadi. Unga ko'ra anderrayterlar faqat investitsiya vositachilari va tijorat banklari bo'lishi mumkin. Anderrayting faoliyatini amalga oshirish uchun tijorat banklari va investitsiya vositachilari litsenziyaga ega bo'lishi kerak. Investitsiya vositachisi sifatida faoliyatni amalga oshirish huquqini beruvchi qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga solish bo'yicha vakolatli davlat organi yoki bank operatsiyalarini amalga oshirish huquqini beruvchi O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tegishli litsenziyani beradi.

Kafolatlangan joylashtirish turlari sifatida quyidagilarni keltirishimiz mumkin³:

- to'liq kafolatlangan joylashtirish — ushbu chiqarilishning barcha qimmatli qog'ozlarini anderrayter tomonidan joylashtirilishi;
- qisman kafolatlangan joylashtirish — anderrayter tomonidan ushbu chiqarilishning 10% foizdan kam bo'lmagan qimmatli qog'ozlarning qisman joylashtirilishi.

Anderrayting faoliyatini amalga oshirish jarayonida anderrayter quyidagi huquqlarga ega:

- qimmatli qog'ozlarni to'liq yoki qisman kafolatli dastlabki joylashtirishga shartnoma tuzishda emitentdan qimmatli qog'ozlarning nominal qiymatidan chegirma taqdim etishni shartnoma bilan belgilanadigan miqdorda talab qilish;

³ "Qimmatli qog'ozlar bozorida anderrayting faoliyati to'g'risida"gi 860-sonli Nizom, O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 1999-yil 28-dekabrda ro'yxatga olingan; <https://lex.uz/docs/815110>

- emitent aksiyadorlarining qonuniy manfaatlarini himoya qilish uchun barcha mumkin bo'lgan choralarni ko'rish;
- qimmatli qog'ozlarni joylashtirish shartlarini bajarmagan taqdirda emitent oldida javobgarlik tavakkalchiligini sug'urta qilish;
- qimmatli qog'ozlarni joylashtirishda shartnomada belgilangan miqdorda emitentdan komissiya haqi olish.

Xalqaro amaliyotda bozor iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlarda anderraytingni amalga oshirish uchun investitsiya kompaniyalari emissiya sindikatlariga qimmatli qog'ozlar emissiyasini va uning kafolatli joylashtirilishini tashkil etuvchi anderrayterlar guruhiga birlashishlari mumkin. Xuddi shu amaliyotni ijobiy va salbiy tomonlarini chuqur o'rganib chiqqan holda mamlakatimizdagi qimmatli qog'ozlar bozoridagi qonunchilikka moslagan holda tijorat banklarini anderrayting operatsiyalarini amalga oshirishni amaliyotga kiritish hamda banklar o'rtasida emissiya sindikatlarini tashkil etish lozim. Buning natijasida respublikamizdagi aksiyadorlik jamiyatlari tomonidan muomalaga aksiyalar va korporativ obligatsiyalarni chiqarish hamda ularni sarmoyadorlar o'rtasida joylashtirish ishlari jadallashadi hamda fond birjalarida vositachilik faoliyatlari rivojlanadi.